

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732630>

УДК 528

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Д.С. Соколова,
студент 2 курса, напр. подготовки «Землеустройство и кадастры», профиль
«Оценка и управление городскими территориями»

Ю.В. Горбунова,
научный руководитель,
к.б.н., доц.,
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ,
г. Красноярск

Аннотация: В статье рассматриваются методы инженерных изысканий, освещается проектная документация для проведения инженерно-геодезических изысканий. Инженерно-геодезические изыскания – комплекс работ, направленный на получение информации о рельефе и ситуации местности. Служит основой для проектирования, и для проведения других видов изысканий и обследований. Объектами капитального строительства являются здания, строения, сооружения и объекты, строительство которых не завершено. При выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, а также требования нормативных документов, принятых исполнителем, застройщиком или техническим заказчиком.

Ключевые слова: инженерные изыскания, объект капитального строительства, проектная документация, топографический план

ENGINEERING AND GEODETIC SURVEYS IN CAPITAL CONSTRUCTION IN KRASNOYARSK REGION

D.S. Sokolova,
2nd year student, ex. preparation of "Land management and cadastres", profile
"Assessment and management of urban areas"

Y.V. Gogbunova,
Scientific Supervisor,
PhD. biol. sciences, Associate Professor,
FSBEI of HE Krasnoyarsk GAU,
Krasnoyarsk

Annotation: The article discusses the methods of engineering surveys, highlights the design documentation for engineering and geodetic surveys. Engineering and geodetic surveys are a complex of works aimed at obtaining information about the terrain and the situation of the area. It serves as a basis for design, and for conducting other types of surveys and surveys. The objects of capital construction are buildings, structures, structures and facilities whose construction has not been completed. When performing engineering surveys, the regulatory legal acts of the Russian Federation and its subjects must be observed, as well as the requirements of regulatory documents adopted by the contractor, developer or technical customer.

Keywords: engineering surveys, capital construction object, project documentation, topographic plan

Геодезические изыскания являются самостоятельным видом работ в общем комплексе инженерных изысканий. Производится перед началом проектирования для обеспечения экономической и технической целесообразности решений при проектировании и постройки.

Изыскания позволяют получить полную и исчерпывающую информацию об особенностях рельефа местности. Благодаря данным работам появляется возможность спрогнозировать и оценить возможное изменение рельефа под влиянием постройки и определить рекомендации для проведения работ. При выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, а также требования нормативных документов, принятых исполнителем, застройщиком или техническим заказчиком. Инженерные изыскания, выполняемые для объектов капитального строительства отдельных отраслей промышленности, должны учитывать дополнительные требования соответствующих сводов правил по проектированию, стандарты организаций [1].

Свод правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства разработан на основе обязательных положений и требований СП 47.13330.2016 [2]. Свод правил устанавливает общие правила производства работ, выполняемых в составе инженерно-геодезических изысканий для подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территории, архитектурно-строительного проектирования, при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства.

Объектами капитального строительства являются здания, строения, сооружения и объекты, строительство которых не завершено.

Выполнение инженерно-геодезических изысканий регламентируется СП 11-104-97 [3]. Инженерно-геодезические изыскания включают следующие работы:

- подготовительные работы, в которые входят получение техзадания и подготовка договорной документации, сбор и анализ материалов на заданную территорию о ранее выполненных геодезических работах, подготовка программы работ с учетом требований техзадания, получение разрешений на производство топографо-геодезических работ;

- полевые работы – это рекогносцировочное обследование территории, создание или развитие опорных геодезических сетей, включая геодезические сети специального назначения, создание плано-высотных съемочных геодезических сетей, топографическая съемка, в том числе подземных и надземных сооружений и предварительная обработка полученных материалов и данных для обеспечения контроля их качества, точности и полноты;

- камеральные работы, в результате которых получают цифровой план местности в масштабе, с сечением рельефа горизонталями.

Современные технологии в сфере геодезических измерений и изысканий предлагают широкий спектр приборов, обеспечивающих выполнение поставленных перед ними инженерных задач. Современные методы выполнения топографо-геодезических работ невозможны без применения систем спутникового позиционирования. Спутниковый метод создания геодезических сетей основан на наблюдении спутников, входящих в структуру систем глобального позиционирования ГЛОНАСС и GPS Navstar [4]. Спутниковый приёмник системы глобального позиционирования, работающий в навигационном кодовом режиме, позволяет определять координаты местоположения с ошибкой примерно в десять метров. Указанные спутниковые системы широко используются во всех видах геодезических работ, вытесняя традиционные методы. Определение местоположения точек земной поверхности с помощью спутниковой технологии на порядок увеличили производительность выполнения топографо-геодезических работ.

Топографическая съемка для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства должна выполняться в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; 1:200.

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и углов капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана.

Для проведения геодезических изысканий необходимы следующие документы:

1. Разрешение на проведение инженерных изысканий для строительства или реконструкции объекта.
2. Договор на осуществление работ.
3. Техническое задание.
4. Календарный план работ.
5. Программа инженерных изысканий.
6. Смета.

Инженерно-геодезические изыскания для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации объектов капитального строительства должны обеспечивать разработку, согласно [2]:

1. Уточненного ситуационного плана предприятия с указанием на нем существующих и проектируемых внешних коммуникаций, инженерных сетей и территорий жилой застройки.
2. Проекта инженерной подготовки строительной площадки с указанием существующих и подлежащих сносу зданий и сооружений.
3. Генерального плана объекта.
4. Проекта вертикальной планировки территории.
5. Проекта инженерной защиты объекта.
6. Проекта природоохранных мероприятий.
7. Проекта геодезического обеспечения строительства.

Подготовка проектной документации объектов капитального строительства выполняется в один или два этапа. На первом этапе, если предусмотрено заданием, инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации объектов капитального строительства выполняются с целью получения информации о топографо-геодезической изученности участка работ, его обеспеченности исходными геодезическими пунктами, геодезической основы с плотностью пунктов и точностью определения их планово-высотного положения, обеспечивающими выполнение комплексных инженерных изысканий, инженерно-топографических планов, инженерной цифровой модели местности участков предполагаемого размещения проектируемых объектов в масштабах, указанных в [2], материалов инженерно-гидрографических работ, материалов и данных детального обследования инженерных коммуникаций, обмеров существующих зданий и сооружений, сведений об осадках и деформациях существующих зданий и сооружений, информации о границах участков развития опасных природных процессов.

На втором этапе инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации должны обеспечивать получение дополнительных топографо-геодезических материалов и данных для

доработки генерального плана, уточнения и детализации проектных решений.

Инженерно-геодезические изыскания для выбора площадки размещения объектов капитального строительства или выбора трасс линейных объектов выполняются, как правило, с использованием существующего картографического материала. При инженерно-геодезических изысканиях, как правило, выполняют: сбор, систематизацию и обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет и других фондовых топографо-геодезических материалов, при необходимости, рекогносцировочное обследование территории инженерных изысканий.

Результатом проведения геодезических изысканий является технический отчет, который составляется в соответствии с техническим заданием заказчика и предоставляется в 3-х экземплярах. Кроме того, производится оформление топографического плана земельного участка в бумажном виде, а также на электронном носителе в форматах: «.dwg» и «.pdf».

Рассмотрим пример выполнения инженерно-геодезических изысканий. Объектом топографической съёмки является земельный участок на территории Красноярского края с недостроенным зданием площадью 647 кв.м. (рис. 1 – исследуемый земельный участок). Инженерно-геодезические изыскания на объекте, выполнены с целью создания инженерно-топографического плана, получения данных о ситуации и рельефе местности, существующих строениях, инженерных коммуникациях и другой необходимой информации для обоснования проектной подготовки строительства. При производстве работ соблюдались требования действующих нормативных документов. Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. К зданию не подключено водоснабжение и канализация. Масштаб съёмки 1: 500, система координат – МСК-164.

Топографическая съёмка выполнялась согласно действующим инструкциям. Непосредственно перед началом проведения съёмки прокладывается теодолитный ход, на который будут опираться точки плано-высотного съёмочного обоснования. Длины ходов между исходными пунктами должны быть: при высоте сечения рельефа 0,25 м – 2 км, при высоте сечения рельефа 0,5 м – 8 км; при высоте сечения рельефа 1 м и более – 16 км. В данном случае использовался замкнутый теодолитный ход, опирающийся на плано-высотные пункты опорной геодезической сети на концах теодолитного хода. Измерения производились электронным тахеометром GeoMax Zoom10 5". Таким образом, плано-высотное обоснование представлено теодолитным ходом 1 класса точности, а высотное – нивелирным ходом с точностью технического нивелирования.

Рисунок 1 – Исследуемый земельный участок

Фактически выполненные работы и их объемы приведены в таблице

1.

Таблица 1 – Фактически выполненные работы и их объемы

	Наименование работ	Единица измерения	Выполненный объем
1	Обследование исходных пунктов	пункт	6
2	Создание плановой и высотной опорной геодезической сети	пункт	7
3	Топографическая съемка масштаба 1:500	кв.м.	647
4	Составление технического отчета	отчет	1

Обработка результатов полевых измерений производилась с применением средств вычислительной техники:

- программного обеспечения электронного тахеометра;

– персонального компьютера по программе «MapInfo».

Результаты измерения электронных тахеометров экспортировались в программный комплекс «MapInfo», где производилось составление топографических планов и создание цифровой модели местности. Цифровая модель местности конвертирована в «AutoCAD» формат *.dwg. В процессе камеральных работ созданы топографические планы в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м.

Результат работы – освоение методики работы с различными современными геодезическими приборами (тахеометром, GeoMax Zoom10 5") и глобальными системами спутникового позиционирования (GPS и ГЛОНАСС) при их комбинированном использовании с целью создания топографического плана, для дальнейшего составления отчета инженерно-геодезических изысканий.

Оценка точности топографических планов проводилась по величинам средних расхождений положений предметов местности, твердых контуров, отметок пикетов, рассчитанных по горизонталям, с измерениями, полученными в ходе выборочного полевого контроля. Точность топографических планов соответствует требованиям п. 5.9-п. 5.12 [2-6].

Таким образом, при капитальном строительстве необходимо решить задачи технического и экономического характера. Для этого проводится целый ряд инженерных изысканий, в числе которых и геодезические [6, 7]. При проведении инженерно-геодезических изысканий используется современное геодезическое оборудование, которое повышает эффективность проводимых работ [8]. Изыскания позволяют оценить состояние рельефа исследуемой местности, определить точное расположение коммуникаций, подъездных путей, полученная информация важна и необходима при капитальном строительстве [8].

Список литературы

[1] Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/. (дата обращения: 16.09.2021).

[2] СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр) (ред. от 30.12.2020). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/law/podborki/sp_inzhenernye_izyskaniya/. (дата обращения: 15.09.2021).

[3] СП 11-104-97. Система нормативных документов в строительстве. Инженерно-геодезические изыскания для строительства" (одобрен Письмом Госстроя России от 14.10.1997 N 9-4/116). [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=705#s6XQslSkL4KUTWXm>. (дата обращения: 15.09.2021).

[4] ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS – М., ЦНИИГАиК, 2002.

[5] Сафонов, А.Я. Геодезическое обеспечение работ при изысканиях для устройства защитных берегоукрепительных сооружений на Красноярской ГЭС. / А.Я Сафонов, Ю.В. Горбунова, Н.И. Васильев. // Аграрная наука – сельскому хозяйству. Сборник статей в 3 книгах. ФГБОУ ВО "Алтайский государственный аграрный университет". – 2016. 429-431 с.

[6] Загретдинов Р.В. Основные инженерно-геодезические изыскания при строительстве сооружений. / Р.В. Загретдинов, Р.В. Комаров, А.Е. Сапронов, М.Г. Соколова. – Казань: Казан. ун-т, 2020. 98 с.

[7] Антохина Н.А. Применение современного геодезического оборудования при выполнении работ по озеленению и благоустройству населенных пунктов. / А.Н. Антохина, В.В. Платицина. // В сборнике: Студенческая наука – взгляд в будущее. Материалы XVI Всероссийской студенческой научной конференции. – Красноярск, 2021. 254-257 с.

[8] Романенко Н.В. Инженерно-геодезические изыскания. / Н.В. Романенко, Д.А Геворкян, Ф.М Керимова, Ю.С. Кравченко. // В сборнике: Молодежь, наука, творчество. Сборник научных статей по материалам 83-ой научно-практической конференции. – 2018. 191-193 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law "Technical Regulations on the Safety of Buildings and Structures" dated 30.12.2009 N 384-FZ. [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95720/. (date of access: 16.09.2021).

[2] SP 47.13330.2016. Set of rules. Engineering surveys for construction. Basic provisions. Updated edition of SNIIP 11-02-96 "(approved and put into effect by the Order of the Ministry of Construction of Russia dated 30.12.2016 N 1033 / pr) (revised from 30.12.2020). [Electronic resource]. – URL: http://www.consultant.ru/law/podborki/sp_inzhenernye_izyskaniya/. (date accessed: 15.09.2021).

[3] SP 11-104-97. System of regulatory documents in construction. Engineering and geodetic surveys for construction "(approved by the Letter of the

Gosstroy of Russia dated 14.10.1997 N 9-4 / 116). [Electronic resource]. – URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=705#s6XQslSkL4KUTWXm>. (date accessed: 09/15/2021).

[4] GKNIP (ONTA)-02-262-02 Instructions for the development of survey substantiation and survey of the situation and relief using global satellite navigation systems GLONASS and GPS. – M., TsNIIGAiK, 2002.

[5] Safonov, A.Ya. Geodetic support of works during surveys for the installation of protective bank protection structures at the Krasnoyarsk hydroelectric power station. / A.Ya Safonov, Yu.V. Gorbunova, N.I. Vasiliev. // Agricultural science – agriculture. Collection of articles in 3 books. FSBEI HE "Altai State Agrarian University". – 2016. 429-431 p.

[6] Zagretidinov R.V. Basic engineering and geodetic surveys during the construction of structures. / R.V. Zagretidinov, R.V. Komarov, A.E. Sapronov, M.G. Sokolov. – Kazan: Kazan. un-t, 2020. 98 p.

[7] Antokhina N.A. The use of modern geodetic equipment in the implementation of landscaping and improvement of settlements. / A.N. Antokhina, V.V. Platitsina. // In the collection: Student science – a look into the future. Materials of the XVI All-Russian Student Scientific Conference. – Krasnoyarsk, 2021. 254-257 p.

[8] Romanenko N.V. Engineering and geodetic surveys. / N.V. Romanenko, D.A. Gevorkyan, F.M. Kerimova, Yu.S. Kravchenko. // In the collection: Youth, science, creativity. Collection of scientific articles based on the materials of the 83rd scientific-practical conference. – 2018. 191-193 p.

© Д.С. Соколова, 2021

Поступила в редакцию 17.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Соколова Д.С. Инженерно-геодезические изыскания при капитальном строительстве в Красноярском крае // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 82-90. URL: <https://ip-journal.ru/>